

ДАСТУРИЙ БЮДЖЕТЛАШТИРИШ ТИЗИМИГА ЎТИШДА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИНИ ТАҚСИМЛОВЧИЛАРИНИНГ СТРАТЕГИК РЕЖАСИ, БЮДЖЕТ ДАСТУРЛАРИ, БЮДЖЕТ ДАСТУРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИЫИШ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ, БАҲОЛАШ

Зойир Хушмуротов

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги

Давлат бюджети департаменти, бош мутахассиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617078>

Аннотация:

Тезис Дастурий бюджетлаштириш тизимини жорий этиш юзасидан амалга оширилаётган ислохотларга бағишланган.

Калит сўзлари:

Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш, дастурий бюджетлаштириш, ривожлантириш дастури, мақсадли индикатор

Кириш.

Дастурий бюджетлаштириш тизимини босқичма-босқич тўлиқ жорий этиш мақсадида бюджет жараёнига 2 та асосий дастурий бюджетлаш воситаларини киритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

1. Бюджет маблағларини тақсимловчиларининг **стратегик режаси**

2. Бюджет маблағларини тақсимловчиларининг **бюджет дастурлари**

Бюджет маблағларини тақсимловчиларининг стратегик режаси (кейинги ўринларда Стратегик режа деб юритилади) давлат органининг унга ажратилган бюджет маблағлари билан биргаликда ўрта муддатли истиқболга мўлжалланган асосий стратегик йўналишлари ва мақсадларини ўз ичига олган ҳужжатдир.

Стратегик режа 3 йил муддатга, давлат органлари томонидан ишлаб чиқилади. Стратегик режа лойиҳаси давлат органи томонидан бюджет сўрови доирасида киритилади ва бюджет қабул қилингандан кейин тасдиқланиши лозим.

Стратегик режада назорат қилинадиган тармоқ (соҳа) нинг жорий ҳолати таҳлили, бюджет дастурлари, ҳар бир бюджет дастури бўйича мақсадли кўрсаткичлар, давлат органининг функционал имкониятлари, уларни амалга оширишнинг мумкин бўлган воситалари, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар рўйхати бўлиши керак.

Стратегик режа:

режавий давр учун ижрочининг стратегик йўналишлари, мақсадлари ва вазифаларини белгилайди;

белгиланган мақсад ва вазифаларга эришишга қаратилган ўзаро боғлиқ ташкилий, иқтисодий, ижтимоий, молиявий ва техник чора-тадбирлар мажмуини белгилайди;

белгиланган мақсадларга эришиш ва вазифаларнинг бажарилишини таъминловчи кутилаётган натижалар кўрсаткичларининг муддатлари ва турлари бўйича келишилган тизимни ўрнатади.

Стратегик режа қуйидаги бўлимлардан иборат:

жорий вазиятни таҳлил қилиш;

ижрочининг стратегик мақсадлари ва вазифалари, мақсадларга эришиш ва вазифаларнинг бажарилишини баҳолаш индикаторлари;

стратегик режани амалга ошириш учун зарур бўлган молиявий ресурслар ва уларнинг манбалари;

эҳтимолий хавф-хатарлар ва уларни бошқариш бўйича чоралар.

стратегик режага жадваллар, шунингдек ифодаланган мақсадлар, вазифалар ва индикаторларни асослайдиган қўшимча материаллар илова қилиниши керак.

Бюджет дастурлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

1. Стратегик мақсад-Давлатни ўрта ва узоқ муддатга мўлжалланган Ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш стратегиясида белгиланган мақсадлар.

2. Қуйи дастур-муайян натижага эришишга йўналтирилган фаолиятнинг ўзаро боғлиқ йўналишлари бўйича бир нечта чора-тадбирлар мажмуи.

3. Чора-тадбир-бюджет дастури ёки қуйи дастурнинг бир қисми бўлиб, бажариладиган иш ва хизматни (муайян муаммони) ҳал қилишга қаратилган тадбирни ўз ичига олади.

4. Мақсадли индикаторлар

Бюджет дастурлари маблағ тақсимловчи органларнинг ўрта муддатли давр учун соҳани ривожлантириш дастурлари (концепция ва стратегия) Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, шунингдек, миллий барқарор ривожланиш мақсадларида белгиланган мақсад ва вазифалар асосида ишлаб чиқилади.

Дастурий бюджетлаштириш тизимининг афзалликлари:

Бюджет маблағларни тақсимловчиларнинг бюджет харажатларининг самарадорлиги ва натижадорлигини оширади;

Янги Ўзбекистонда белгиланган устувор мақсадларига ажратиладиган ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлайди;

Бюджет маблағлари тақсимловчиларнинг молиявий мустақиллиги ва эркинлиги оширилади;

Бюджет маблағлари ҳисобига эришиладиган натижаларни баҳолаш имконияти яратилади;

Бюджет маблағларининг шаффофлигини оширади;

Бюджет маблағларни тақсимловчиларнинг Парламент олдидаги ҳисобдорлигини оширади.

Дастурий бюджетлаштириш - бюджет тизими бюджетлари харажатларини бюджет дастурларига асосан режалаштириш, ижросини таъминлаш, назорат қилиш ва ҳисобот тизими ҳисобланади.

Дастурий бюджетлаштириш тизимини жорий этиш истиқболлари:

Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг (5 йиллик тараққиёт стратегияси) устувор йўналишлари ва барқарор ривожланиш мақсадларига йўналтирилаётган маблағларнинг миқдорини аниқлаш имкони яратилади;

бюджет харажатларининг самарадорлиги ва натижадорлигини оширади;

Ўзбекистонда белгиланган устувор мақсадларига ажратиладиган ресурслардан самарали фойдаланишни таъминлайди;

бюджет маблағлари тақсимловчиларнинг молиявий мустақиллиги ва эркинлиги оширилади;

бюджет маблағлари ҳисобига эришиладиган натижаларни баҳолаш имконияти яратилади;

бюджет маблағларининг шаффофлигини оширади;

бюджет маблағларни тақсимловчиларнинг Парламент олдидаги ҳисобдорлигини оширади;

References:

1. 28.02.2023 йилдаги ПФ-27 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини «Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида
2. 21.12.2022 йилдаги ПФ-269-сон Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида
3. 30.12.2022 йилдаги ЎРҚ-813-сон2023 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида
4. 24.08.2020 йилдаги 506-сон “2020-2024 йилларда Ўзбекистон Республикаси давлат молиясини бошқариш тизимини такомиллаштириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги” қарори
5. Жаҳон савдо ташкилотининг Тарифлар ва савдо бўйича Бош келишув – ГАТТ 1947й.
6. Clarete R. and J. Whalley (1987). “Comparing the Marginal Welfare Costs of Commodity and Trade Taxes”. *Journal of Public Economics*, 33, 3, 357-62, August.
7. Husted, S. and M. Melvin (2001). *International Economics*, 5th edition. Addison, Wesley, Longman.